

VEE MENGEN IN EEN BOS/SILVOPASTORALISME

1. Gemengde kudde runderen en geiten in Valaora (regionale eenheid van Evrytania), Foto G. Bakogiorgos 2. Schapen en geiten bestaan naast elkaar in Griekenland, foto Anastasia Pantera 3. Gemengde begrazing van schapen en geiten op de berg Timfristos (regionale eenheid van Evrytania), Foto V. Lappa 4. Gemengde veeteelt is populair in het Middellandse Zeegebied. Foto uit Libanon. Foto A. Pantera

WAT & WAAROM

Gemengde begrazing verwijst naar de praktijk van het tegelijkertijd laten grazen van twee of meer diersoorten, zoals koeien, geiten en schapen. In Griekenland is de oprichting van gemengde kuddes schapen en geiten al duizenden jaren een gemeenschappelijke traditie, voornamelijk om het gebruik van weiden te verbeteren en duurzaam beheer te bevorderen. Deze praktijk maakt gebruik van de verschillende voedingsvoorkeuren van schapen en geiten. Hoewel hun diëten elkaar aanzienlijk overlappen, zijn ze niet identiek: schapen geven de voorkeur aan grassen, terwijl geiten de neiging hebben om te snuffelen op houtachtige vegetatie die schapen vermijden. Deze complementaire begrazing helpt het evenwicht van het weiland te behouden en voorkomt de dominantie van invasieve plantensoorten. Gemengde kuddes, vooral binnen agroforestry-systemen, dragen ook bij aan de natuurlijke vermindering van droge biomassa in de onderlaag en helpen bij het beheersen van struikachtige vegetatie. Dit vermindert het risico op bosbranden en maakt ruimte vrij voor het verbouwen van granen of groenten.

HOE

Het opzetten van gemengde kuddes geiten en schapen is over het algemeen gemakkelijk, omdat deze twee soorten goed naast elkaar bestaan. Het combineren van kleine herkauwers met vee - het vormen van een zogenaamde "flerd" (kudde + kudde) - is echter een grotere uitdaging. Kleine herkauwers mijden vaak vee, vooral in de buurt van waterbronnen. Deze uitdaging kan op twee manieren worden aangepakt: ofwel door gedwongen samenwonen in besloten ruimtes, zoals te zien is in het dorp Stenoma in Evrytania, ofwel door speciale technieken te gebruiken om een "band" te creëren tussen de schapen of geiten en het vee. Het ontwikkelen van een dergelijke band houdt in dat jonge geiten of schapen met vee in een stal kunnen leven, met een "nooduitgang" die te allen tijde beschikbaar is. Als deze band met succes tot stand is gebracht, is deze sterk genoeg om een kudde schapen elke kudde vee te laten volgen, in plaats van specifieke individuele dieren.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

TREFWOORDEN: gemengde weidegang, flerd, bond

Funded by
the European Union

VOORDELEN

Gemengde begrazing biedt verschillende voordelen, waaronder een efficiënter gebruik van weidegrond, aangezien verschillende diersoorten zich voeden met verschillende planten of verschillende delen van dezelfde planten. In agroforestry-systemen verlaagt het verminderen van de biomassa onder de begroeiing het risico op brand en maakt het land vrij voor de teelt van gewassen. Het toevoegen van een tweede soort aan een weiland kan het algehele gebruik van het beschikbare voer verbeteren. Studies tonen bijvoorbeeld aan dat een kudde van 200-300 schapen naast een kudde van 200 runderen kan grazen zonder de productiviteit van het vee te verminderen, terwijl de economische prestaties van het bedrijf worden verbeterd.

Gemengde beweiding biedt verschillende extra voordelen. Het ondersteunt een effectieve onkruidbestrijding en verbetert de vruchtbaarheid en gezondheid van de bodem. Studies suggereren ook dat gemengde begrazing de biodiversiteit verhoogt en helpt de methaanuitstoot, een belangrijk broeikasgas, te verminderen. In de VS worden "fleds" (gemengde kuddes runderen en kleine herkauwers) gepromoot om de bescherming tegen grote roofdieren te verbeteren, waarbij vee als een natuurlijke "barrière" fungeert.

Een ander belangrijk voordeel is het verminderde risico van giftige planten - aangezien de ene soort planten kan consumeren die schadelijk zijn voor de andere, helpen ze elkaar te beschermen. Verschillende combinaties van dieren brengen nog meer voordelen met zich mee. Kippen die tussen het vee grazen, consumeren bijvoorbeeld vliegenlarven die in mest worden aangetroffen tijdens de productie van eieren en vlees. Evenzo passen kuddes zwarte varkens zich goed aan aan eiken agroforestry-systemen.

Gemengde kuddes verhogen ook de weerbaarheid van het boerenbedrijf. Het uitbreken van een ziekte die één soort treft, zal minder snel de hele kudde wegvagen, waardoor het bedrijfsrisico wordt verminderd. Over het algemeen is gemengde begrazing van runderen en kleine herkauwers een effectieve strategie voor het beheren van beperkte ruimte, vooral in bergachtige gebieden waar landconcurrentie en conflicten tussen veehouders veel voorkomen.

HOOGTEPUNTEN

- **Naast traditionele schapen- en geitenkuddes kunnen gemengde kuddes - of "fleds" - en andere soortencombinaties worden opgezet om synergetisch te werken binnen agroforestry-systemen.**
- **Een beter gebruik van weidegronden leidt tot een betere productiviteit van de boerderij en vermindert het bedrijfsrisico door diversificatie.**
- **Gemengde begrazing zorgt voor een betere natuurlijke afweer tegen roofdieren, parasieten en giftige planten.**

Gemengde veehouderij in een openbaar bosgebied nabij het Kremastonmeer.
Foto: G. Bakogiorgos

GEORGIOS BAKOGIORGOS, VASSILIKI LAPPA, ANASTASIA PANTERA

Department of forestry and Natural Environment Management, Agricultural University of Athens 36100, Karpenissi, Greece

**Funded by
the European Union**

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.